

UZLUKSIZ TA’LIMDA INTERFAOL UQITIISH TEXNOLOGIYALARINING AХAMIYATI

Namazov Shuxrat

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti stajyor-
tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035982>

Аннотация. Ушбу мақолада сунгги йиллардаги таълим-тарбия мазмуни, шакли, восита ва методларини янгилашга эътибор бериши, узликсиз таълимга оид инновацияларни излаш, уни таълим-тарбия жараёнига, ўқитувчининг педагогик фаолиятига киритиб боришда малака ошириши тизимининг энг муҳим эканлиги кўрсатиб ўтилган.

Аннотация. В данной статье показано, что самое главное в последние годы обратить внимание на обновление содержания, формы, средств и методов образования, найти инновации, связанные с непрерывным образованием, внедрить его в учебный процесс, педагогическая деятельность учителя.

Бугунги кунга келиб, таълим тизимида ўқитишнинг хилма-хил усул ва воситалари амалиётга жорий этиб келинмоқда. Бу янгиликларнинг мақсади таълим олувчиларга қулай таълим шароитини яратиш орқали уларга сифатли таълим беришни белгилаб беради. Охирги вақтларга келиб, дунё бўйлаб таълим олишнинг ниҳоятда кўп усуллари яратилди. Бу албатта, барчаси ўқувчиларнинг эркин билим олишига қаратилган десак, муболаға бўлмайди. Кичик ёшдаги болаларни ўқитишда, уларнинг ақлий салоҳиятига, қобилиятига, қизиқишига, ўқув фаоллигига эътибор бериш талаб этилади. Айниқса, 1-синфга қабул қилинган бошланғич синф ўқувчиларининг ижтимоий мослашуви жараёни секинроқ кечади. Бунинг учун бошланғич таълим ўқитувчилари ҳар бир ўқувчини мактабда самарали ижтимоий мослашувига кўмаклашиб, уларни ўқув машғулотида жалб этиши зарурдир.

Замонавий таълимни ташкил этишга қўйиладиган муҳим талаблардан бири ортикча рухий ва жисмоний куч сарф этмай, қисқа вақт ичида юксак натижаларга эришишдир. Бугунги кунда бир қатор ривожланган мамлакатларда ўқувчиларнинг ўқув ва ижодий фаолликларини оширувчи ҳамда таълим-тарбия жараёнининг самарадорлигини кафолатловчи педагогик технологияларни қўллаш борасида катта тажриба тўпланган бўлиб, ушбу тажриба асосларини ташкил этувчи методлар интерфаол методлар номи билан юритилади [1].

Бошланғич таълим ўқувчиларини ўқитишда интерфаол методлардан фойдаланиш орқали таълим олувчиларнинг қизиқишларини, фаоллигини ҳамда ўзаро ҳамкорлигини оширишимиз мумкин. Бошланғич таълим ўқувчиларига таълим беришда, уларга мос бўлган қулай интерфаол методларни танлаш асосида таълимнинг қизиқарли ҳамда самарали муҳитини таъминлаш зарур.

Интерфаол ўқитишнинг моҳияти (инглиз тилидан “интерактив” - ўзаро таъсир) ўқув жараёни шундай ташкил этилганки, деярли барча ўқувчилар ўқув жараёнига жалб қилинган бўлиб, улар нимани тушуниш ва ўйлаш имкониятига эга. Бундан ташқари, тингловчиларнинг фаоллиги ўқитувчига қараганда юқори бўлади. Ўқув материални ўрганиш, ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг биргаликдаги фаоллиги ҳар ким ўз шахсий ҳиссасини қўшишини, билим, ғоя, фаолият усуллари алмашилишини билдиради. Бундан ташқари, бу хайрихоҳлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш муҳитида рўй беради, бу

нафақат янги билимларни олишга, балки когнитив фаолиятни ўзи ривожлантиради, уни ҳамкорлик ва ҳамкорликнинг юқори шаклларига айлантиради [2]. Бошланғич таълим ўқувчиларини интерфаол методлар ёрдамида ўқитишда ўқитувчилар куйидагиларга эътибор бериши зарур:

1. Бошланғич таълим ўқувчиларига таълим беришда уларга қулай бўлган интерфаол методларни тажрибадан ўтганлигини ҳамда самарадорлигини аниқлаш.

2. Бутун синф ўқувчиларини ўқув фаоллигига ижобий таъсир этувчи ўқитиш методларини танлаш.

3. Танланган самарали интерфаол методлар орқали ўқувчилардаги муҳим кўникмаларни шакллантириш.

4. Интерфаол методлар асосида ўқувчиларни дарсга бўлган қизиқишини ўрганишини диққат ва эътиборини янада ошириш.

Интерфаол метод – таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги фаолликни ошириш орқали уларнинг ўзаро ҳаракати таъсир остида билимларни ўзлаштиришни кафолатлаш, шахсий сифатларни ривожланишига хизмат қилади. Ушбу усулларни қўллаш дарс сифати ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Унинг асосий мезонлари – норасмий баҳс-мунозаралар ўтказиш, ўқув материални эркин баён этиш, мустақил ўқиш, ўрганиш, семинарлар ўтказиш, ўқувчиларни ташаббус кўрсатишларига имкониятлар яратилиши, кичик гуруҳ, катта гуруҳ, синф жамоаси бўлиб ишлаш учун топширик, вазифалар бериш, ёзма ишлар бажариш ва бошқалардан иборат [3].

2022-2023 ўқув йилида бошланғич синф ўқувчиларини ўқитишда кичик гуруҳларда ишлаш методини, 2-синф ўқувчиларида она тили ва ўқиш ўқув машғулотларида амалиётда қўллаганда, 30 нафар ўқувчилар 6 та кичик гуруҳларга бўлиниб, ўтилган мавзулар бўйича гуруҳларга саволлар карточкасини ташкил этилди. Ҳар бир гуруҳнинг сардори, ёрдамчиси, назоратчиси тайинланиб, гуруҳларнинг ўзаро ҳамкорлиги таъминланди. Қизиқарли руҳда ташкил этилган ушбу дарс машғулотларида синфнинг барча ўқувчилари фаол иштирок этгани бизни қувонтирди. Келгусида ўқувчиларга мос бўлган яна шундай “Дидактик ўйинли” методлардан мақсадли фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг ҳаракатли фаоллигини оширишимиз мумкин. Шундай экан, ҳар бир педагог таълим олувчига қулай таълим шароитини яратиш орқали ўзининг касбий маҳоратини ошириши мумкин. Бундан ташқари, бошланғич таълим ўқувчиларига таълим беришда қулай таълим воситаларидан самарали фойдаланиш орқали таълимнинг сифат жиҳатидан бойитилишида, болаларнинг билим доираси кенгайишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, жамиятимизда ёш авлоднинг соғлом баркамол бўлиб вояга етиши озод ва обод Ватаннинг келажаги равнақ топишида беқиёс ҳисса қўшади. Бунинг учун ҳар бир таълим олувчини ақл-заковатли, фаҳм фаросатли ҳамда етук маънавиятли этиб тарбиялашимиз муҳим.

REFERENCES

1. Камбарова Д.А. Интерфаол методлар ва улардан дарс жараёнида фойдаланиш аҳамияти /“Замонавий таълим тизимини ривожлантириш ва унга қаратилган креатив ғоялар, таклифлар ва ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси, Фарғона, 2020. – Б. 128.

2. Финько Е.В. Использование интерактивных методов обучения на уроках в начальной школе// <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/11/18/ispolzovanie-interaktivnyh-metodov-obucheniya-na-urokah-v>
3. Алшеров О.А. Бошланғич синфларда интерфаол усуллардан фойдаланиш / “Замонавий таълим тизимини ривожлантириш ва унга қаратилган креатив ғоялар, таклифлар ва ечимлар” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси. Фарғона, 2020. – Б. 161.